

Пухно С.В., Стрельцова А.В.

Сумський Державний педагогічний університет імені

А.С.Макаренка, м. Суми

**ЕМОЦІЙНИЙ ІНТЕЛЕКТ ЯК СКЛАДОВА ПСИХОЛОГІЧНОЇ
ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ ДО
ВИКОНАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
EMOTIONAL INTELLIGENCE AS A COMPONENT OF THE
PSYCHOLOGICAL READINESS OF FUTURE PSYCHOLOGISTS TO
PERFORM PROFESSIONAL ACTIVITIES**

The article presents a theoretical analysis of the research of the concept of emotional intelligence as a component of the psychological readiness of students of a higher education institution – future practical psychologists to carry out tasks of professional activity. The components of structures of the personality psychological readiness for professional activity as a component of the psychological competence of future psychologists, namely the motivational-value, cognitive-cognitive, operational component, have been defined and presented. The results of the research can be used in the process of professional training of future psychologists in institutions of higher education.

Keywords: psychological competence, motivational-value, cognitive-cognitive, operational component of psychological readiness, emotional intelligence.

Вагомою складовою професійного становлення майбутніх практичних психологів є формування психологічної компетентності, як складової системи спеціальних компетентностей, що полягає в набутті знань в галузі психології, виробленні вмінь використовувати їх на практиці під час розв'язання складних завдань професійної діяльності. Психологічна компетентність неможлива без розвитку саморефлексії, побудованої на можливостях самопізнання. Також, важливою складовою професійної компетентності є формування психологічної готовності до здійснення професійної діяльності. Підготовка практичних психологів вимагає особливого зосередження на процесі розвитку їх емоційної сфери, зокрема, так званого, емоційного інтелекту, вмінь управляти власною емоційно-вольовою сферою.

Емоційна сфера особистості характеризується широким спектром відображення відношення людини до значимих об'єктів, явищ, подій дійсності у формі певних складних переживань. Відповідно до викликів сьогодення, виникають різні за модальністю емоції особистості і з кожним роком кількість їх різновидів зростає в зв'язку з ускладненням життєвих ситуацій. Окремої уваги дослідників потребує розробка структури емоційних умінь фахівця і, відповідно до цього, – дослідження такого психологічного феномену, як емоційний інтелект, як своєрідна єдність афективних та інтелектуальних процесів.

Дослідження феномену емоційний інтелект знайшло своє відображення в працях Ковриги Н.В. (2008), Лелюх-Степанчук О.О. (2018), Максьом К.В. (2018), Могилястої С.М. (2020), Москаленко В.В. (2019), Носенко Е.Л. (2008), Пилипенко О.М. (2015) та ін. Поняття емоційного інтелекту як особливого типу інтелекту, пов'язаного з переробкою емоційної інформації, визначено в дослідженнях Дж. Мейером і П. Селовеї (1990). Запропонована ними модель містить когнітивні здібності й уміння і полягає в можливостях аналізу власних емоцій та емоцій інших людей, використання емоцій для підвищення ефективності інтелектуальної діяльності, розуміння значення емоцій, можливостей управляти ними. Згідно наукових пошуків Ірини Матійків (2021), зокрема аналізу дослідження Д. Люсіна (2004), під поняттям емоційний інтелект розуміється здатність до розуміння як власних емоцій, так і емоцій інших людей (наслідки такі компоненти, як ідентифікацію, усвідомлення причин і наслідків переживання людиною тієї чи іншої емоції) і управління ними (контроль інтенсивності проходження, зовнішнього вираження емоцій, вміння викликати певні емоції). Згідно теоретичним конструктами І. Матійків, побудованим на аналізі інформації сучасних дослідників щодо визначеної проблеми, змістовою характеристикою емоційного інтелекту фахівця є сукупність здібностей і вмінь розуміти і управляти як власними емоціями, так і емоціями інших людей.

Емоційні властивості та специфіка реагування на інтенсивність зовнішніх подразників залежать від індивідуально-психологічних та характерологічних особливостей особистості, зокрема, особливостей типу вищої нервової діяльності, властивостей темпераменту, загального стану нервової системи, особливостей ціннісно-мотиваційної і емоційно-вольової сфери. З точки зору сучасних дослідників, управління емоціями – це вміння, що розвиваються в процесі навчання, і, відповідно, в процесі соціалізації людина може навчитися контролювати емоційні прояви, набути вмінь та навичок управляти власними емоційними реакціями, досягати емоційної рівноваги, контролювати емоції під час прийняття рішень та міжособистісної взаємодії.

Вважаємо, що для опанування емоційними вміннями необхідним є формування психологічної готовності до управління емоціями. Професійна готовність студента розглядається як його інтегративна особистісна якість – передумова ефективності діяльності після завершення навчання, що допомагає фахівцю успішно виконувати професійну діяльність в складних умовах, а саме, – вирішувати проблемні ситуації, зберігати самоконтроль, швидко реагувати і адаптуватися в нових умовах. Суттєвий компонент професійної готовності – психологічна готовність, яка характеризується сформованістю певних рис характеру, розгорнутою мотивацією до виконання професійної діяльності, розвинутим емоційним інтелектом. Психологічна готовність фахівця розглядається як стан концентрації

можливостей особистості, що передує певним діям; як психічний стан мобілізації всіх психофізіологічних систем, які забезпечують ефективне виконання певних дій; як внутрішнє налаштування на певну поведінку у процесі виконання професійної діяльності, з іншого, як наявність певних психологічних якостей, володіння знаннями, 6 уміннями і навичками, що сприяють досягненням у майбутній професійній діяльності.

До структура психологічної готовності особистості до усвідомленого емоційного реагування відносяться наступні компоненти: мотиваційно-ціннісний – прагнення опанувати емоційними уміннями; сукупність стійких усвідомлених мотивів, що забезпечують ефективність управління емоційними реакціями; пізнавально-когнітивний компонент пов'язаний з процесами обробки емоційної інформації; передбачає наявність знань, необхідних майбутньому фахівцю для усвідомленого управління емоційними реакціями; операційний – володіння базовими уміннями та навичками, прийомами, техніками щодо управління емоційною сферою.

Відповідно, сучасний практичний психолог повинен, передусім усвідомлювати власні емоції та почуття, їх ідентифікувати, аналізувати, розуміти причини виникнення і можливі наслідки їх проявів. Психологічна компетентність практичного психолога полягає в уміннях керувати власними емоційними реакціями, а саме – приймати на себе відповідальність за їх прояви; володіти прийомами позитивного налаштування та збереження стабільного позитивного настрою; толерантно виявляти власні емоції та почуття; відновлювати емоційну рівновагу; володіти навичками вольового самоконтролю; розуміти невербальні засоби спілкування; володіти прийомами психофізіологічної саморегуляції; виявляти високий рівень емоційної стійкості та саморегуляції в стресових ситуаціях. До складових психологічної компетентності практичного психолога відноситься розуміння проявів емоцій інших людей, причин їх виникнення та їх розпізнавання; володіння здатністю «ставити» себе на місце іншої людини; надавати емоційну підтримку. Психологічна компетентність практичного психолога полягає в можливостях управляти емоційною атмосферою процесів комунікації – в уміннях налагоджування і підтримки сприятливої емоційної атмосфери взаємодії; володіти прийомами активного слухання; емоційно розумно сприймати критику; зменшувати (нейтралізувати) емоційну напругу контакту; конструктивно вирішувати емоційно напружені ситуації, конфлікти, долати бар'єри у спілкуванні; коректно ставитись до поглядів, що відрізняються від власних; толерантно сприймати помилкові судження; володіти навичками асертивної поведінки; конструктивно відстоювати особистісні кордони.

Розвиток складових емоційного інтелекту та готовності до виконання професійної діяльності, які є взаємопов'язаними компонентами, здійснюється у процесі навчання студентів – майбутніх практичних психологів в закладі вищої освіти та виконання ними завдань різних видів практики.